

1-SINFLARDA O’QISH DARSLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Бозорова Ш.Ж

Annotatsiya: O’qish darslarining samaradorligi ko’p jihatdan ta’lim metodlarining to’g’ri tanlanishiga bog’liq. “*Metod*” atamasi yunon tilidan olingan bo’lib, muayan maqsadga erishish, borliqni amaliy va nazariy o’zlashtirish usullari majmuidir. Binobarin fanning o’zi kabi o’qitish metodlari ham doimiy rivojlanishda bo’ladi. Masalan, eski maktablarda o’qish quruq yod olish metodi asosida o’rgatilgan bo’lsa, hozir izohli o’qish asosida olib boriladi. Yod olish metodida matndagi so’zlarga izoh berishga, ma’nosini tushuntirishga, o’qilganni qayta hikoyalashga umuman olganda, o’qishning ongli bo’lishiga mutlaqo e’tibor berilmagan. Ularda ko’proq to’g’ri talaffuz, qiroat bilan o’qish, ifodali o’qish nazarda tutilgan.

Kalit so’zlar: o’qish, o’rganish, boshlang’ich sinf o’quvchilari, shakllantirish, mahorat.

O’qish ko’nikmalarini shakllantirish boshlang’ich maktabni o’qitishning eng muhim maqsadlaridan biridir, chunki u o’quvchining har tomonlama rivojlangan shaxsini shakllantirish va tarbiyalashda katta rol o’ynaydi, bolalarni keyingi o’qitishning asosi, yangi bilimlarni olishning o’ziga xos kalitidir. "O’qish, - dedi taniqli o’qituvchi V. A. Suxomlinskiy, - bu bolalar dunyoni va o’zlarini ko’radigan va o’rganadigan oyna" [1].

Ham akademik o’qituvchilar, ham metodistlarning asosiy e’tibori boshlang’ich maktabda o’qish ko’nikmalarini shakllantirish muammosiga qaratilgan. O’qish qobiliyatlari-bu o’quvchilar butun maktab davomida barcha maktab fanlarini o’rganishda foydalanadigan ko’nikmalar to’plamidir.

O’qish qobiliyati yosh o’quvchilarni o’qitish muvaffaqiyatining eng muhim omilidir. Ta’kidlanishicha, agar o’quvchi o’qish texnikasini, og’zaki va yozma nutqni o’zlashtirgan bo’lsa va adabiy o’qish darslarini yaxshi ko’rsa, u boshqa maktab fanlarini ham muvaffaqiyatli o’rganadi. V. Suxomlinskiy "o’qish — bu bolalar dunyoni va o’zlarini ko’radigan oyna", deb ta’kidlagan, chunki o’qish jarayonida o’z-o’zini anglash, aqliy qobiliyatlarni shakllantirish, axloqiy, vatanparvarlik va estetik rivojlanish amalga oshiriladi.

O’qish qobiliyati deganda biz "ko’nikmalar majmuasi, matnning ma’nosini tushunish, so’zlarni to’g’ri o’qish, o’qish tezligi, tinish belgilari va matn mazmuniga e’tibor qaratgan holda ifodali o’qish qobiliyati" ni tushunamiz [3]. O’qish qobiliyati onglilik (tushunish), o’qish usuli, to’g’rilik, ekspressivlik va ravon o’qish kabi tarkibiy qismlardan iborat. Keling, tarkibiy qismlarning har birini batafsil ko’rib chiqaylik.

Maqolaning maqsadi boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qishni o'rganish xususiyatlarini o'rganish, usul va usullarni aniqlashdir.

Usullari-tadqiqot, kuzatish, umumlashtirish mavzusidagi psixologik-pedagogik va uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish.

Natijalar va muhokama

O'qishning quyidagi turlari mavjud: o'rganish, kirish, ko'rish va qidirish. O'rganuvchi-butun matnni tushunishni rivojlantirish, tushunchalarni, asosiy va ikkinchi darajali faktlarni, badiiy asar voqealarini o'zlashtirishga qaratilgan. Kirish-bu kitobning, maqolaning mohiyatini aniqlash, matnni umumiy shaklda tushunish, asosiy ma'lumotlarning 70-75% ni aniqlash uchun matnni tez ko'rib chiqish, parcha-parcha o'qish. Ko'rish-jurnal, gazeta, kitob, matn haqida eng umumiy ma'lumotlarni olishga qaratilgan.

Yunusova E. A. o'qish mahoratini shakllantirish jarayoni uch bosqichda amalga oshiriladi, deb hisoblaydi:

- 1) analitik bosqich;
- 2) sintetik bosqich;
- 3) avtomatlashtirish bosqichi.

Birinchi analitik bosqichda kichik maktab o'quvchisi tovush va harfni o'zaro bog'lashni o'rganadi, bo'g'inlarning birlashishini o'rganadi, so'ngra so'zlarni qo'shadi. Ushbu davrda o'qishni tushunish vaqt o'tishi bilan idrok etish jarayonidan ajralib turadi: o'quvchi avval so'zni o'qiydi va shundan keyingina uning ma'nosini tushunadi. Ushbu bosqichda xarakterli narsa " tug'ralgan " o'qish bo'lib, unda so'zlar bir-biriga qo'shilish orqali intonatsiyasiz o'qiladi. Ushbu bosqichda so'zlarning to'g'ri talaffuzi shakllanadi.

Sintetik o'qishning ikkinchi bosqichi-o'quvchi ongida so'z nafaqat alohida qismlarning birlashishi bilan belgilanadi, balki butun vazifasini bajaradi. Bunday holda, so'zni vizual idrok etish uning ma'nosini anglash bilan mos keladi. Ushbu bosqichda o'qish qobiliyatining o'qish usuli, to'g'riligi, ravonligi, ekspressivligi kabi tarkibiy qismlari shakllanadi.

Uchinchi bosqichda-o'qish ko'nikmalarini avtomatlashtirish-shakllangan ko'nikmalar yaxshilanadi va mustahkamlanadi. O'qishning texnik tomoni o'qishning ma'nosi va ma'nosini anglash jarayoniga yo'l ochadi. Avtomatlashtirish bosqichida o'quvchining o'tishining muhim belgisi uning o'zi uchun o'qish istagi. Ushbu bosqichda o'qish mahoratining onglilik kabi tarkibiy qismi shakllanadi.

Adabiy o'qish dasturi boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qishning barcha turlarini shakllantirishga qaratilgan. Kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, quyi sinflarda o'qish boshqalarga qaraganda tez-tez, shu jumladan boshqa darslarda ham qo'llaniladi. Albatta, o'quv vazifalariga qarab o'qishning boshqa turlari mavjud. Ammo boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish qobiliyatlari etarli darajada shakllanmaganligi sababli, o'qish, ko'rish va qidirish turlaridan foydalanish biroz muammoli.

O'qishni o'qitishning dastlabki bosqichida turli xil o'qish turlaridan foydalanish o'quvchilarda moslashuvchanlikni shakllantirishga yordam beradi, ya'ni talaba turli vaziyatlarda u yoki bu turdan foydalanishni o'rganadi, shu bilan birga o'qish qobiliyatlari – ravonlik, to'g'rilik, xabardorlik, ekspressivlik shakllanadi. O'qish ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha ishlar bir elementni takomillashtirish boshqasini takomillashtirishga olib kelishini hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak. O'qish mahoratiga kiritilgan barcha tarkibiy qismlar o'zaro bog'liq bo'lib, ularning har biri birinchi navbatda shakllanadi, ishlab chiqiladi, tegishli mashqlar bajariladi, shundan so'ng u mahorat darajasiga yetadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qishni o'rgatishda o'qish texnikasini ishlab chiqish usullari va usullariga katta e'tibor beriladi. O'qish texnikasini tashkil etuvchi barcha tarkibiy qismlar (to'g'riligi, ekspresivligi, tezligi) o'ziga xos xususiyatlarga ega va shunga mos ravishda o'qish jarayoniga ta'sir qiladi. Asosiysi, o'qish usuli, quyidagilar mavjud: harfli, keskin hece, silliq hece, alohida so'zlarni yaxlit o'qish bilan silliq hece, butun so'zlar va so'zlar guruhlarini bilan o'qish.

Doimiy ishlashni talab qiladigan so'nggi uchta usul eng samarali hisoblanadi. O'qish tezligi o'qish uslubiga bog'liq. O'qishni o'rgatish bo'yicha uslubiy jihatdan to'g'ri tuzilgan ish bilan boshlang'ich sinf o'quvchilari quyidagi natijalarni ko'rsatadilar: birinchi sinf-ko'p bo'g'inli so'zlarni heceli o'qish elementlari bilan butun so'zlar bilan to'g'ri, ongli ravishda o'qish-daqiqada 30-40 so'z; ikkinchi sinf-butun so'zlar bilan ongli, to'g'ri va ifodali o'qish-daqiqada kamida 50 so'z; uchinchi sinf - bu butun so'zlar bilan to'g'ri ongli, etarlicha ravon va ifodali o'qish. Intonatsiyaning o'qiladigan matn mazmuni bilan o'zaro bog'liqligi daqiqada 70-75 so'z; to'rtinchi sinf – daqiqada kamida 100 so'z.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha baholash mahoratning har bir tarkibiy tomonida, semantik, texnik jihatdan qanday rivojlanishidan kelib chiqishi kerak.

Ko'pincha, boshlang'ich sinf o'quvchilari o'qish ko'nikmalarini o'rgatish jarayonida qiyinchiliklarga duch kelishadi. Birinchidan, o'qituvchi mahoratning qaysi tarkibiy qismi talabada qiyinchiliklarga olib kelishini aniqlashi kerak. Mahoratni oshirish bo'yicha ishlar o'qish mahoratining tarkibiy qismlarini avtomatlashtirishga qaratilgan bir qator maxsus mashqlarni o'z ichiga oladi: imlo jihatidan o'xshash so'zlar va harflarni farqlash; so'zlarni harflar bilan tahlil qilish; so'zlarning yaxlit tasvirlarini tushunish qobiliyati; vizual tasvir va ma'noga tayanib bashorat qilish qobiliyati; aniq nutq-motor va okulomotor operatsiyalar.

Kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish ko'nikmalarini shakllantirishda eng samarali mashqlar bo'lib, unda tovush tahlili, bo'g'in va so'z sintezi katta ahamiyatga ega. Quyidagi turdagi mashqlar: so'zlarni bo'g'inlarga va tovushlarni quloqqa ajratish; ochiq bo'g'inli ikki bo'g'inli so'zdagi

birinchi va ikkinchi bo'g'inlarni ajratib ko'rsatish; eshitish orqali yozish; so'zdagi ikkinchi bo'g'inni qo'shish; ikki bo'g'inli so'zlarni topish; ikki bo'g'inli so'zlar bilan mashqlar; diagrammalarga muvofiq o'qish; so'z birikmalaridan so'zlarni tuzish (ru-ka, kni-ga, dro-va, met-la va boshqalar); she'rlar va hikoyalar jumlasini hecelerle o'qish.

Hecalarni idrok etish qobiliyatisiz o'qish ko'nikmalarini o'rganish mumkin emas, talaba harflarni saralashdan ko'ra so'zni ko'rishi kerak. Mashqlar tobora kuchayib borayotgan qiyinchiliklarga qarab ehtiyotkorlik bilan tanlanadi.

Yozma mashqlar, masalan: bo'g'inni qo'shish; she'rdan so'zlarni bir, ikki, uch va hokazolarga yozing; o'xshash tovushli so'zlarni yozing va hokazo.qiyinchiliklar kuchayishi bilan ham bajarilishi kerak.

O'qituvchi boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq-motor apparatlarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratishi kerak, chunki bu tezlik va sur'at uchun katta ahamiyatga ega. Har bir darsni isinish, o'quvchilarning nutq apparatlarini tayyorlash bilan boshlash kerak.

Isitish mashqlari quyidagilarga qaratilgan: diksiyani mashq qilish; ma'lum tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish; ovozli apparatning ishlashi (so'zlar va bo'g'inlarni jimgina, baland ovozda, pichirlashda talaffuz qilish); nutq tezligini rivojlantirish (so'zlarni sekin, tez talaffuz qilish, o'rtacha talaffuz). Mashqlarning murakkabligi o'quvchilarning tayyorgarligi va yoshi bilan ham bog'liq bo'lishi kerak.

Shunday qilib, birinchi sinfda o'rganilayotgan tovushning unli tovushlar bilan birikmalarini o'qish, unli tovushlar bilan 2-3 undoshlarning birikmalarini o'qish, o'rganilgan tovushni o'z ichiga olgan so'zlar, heceler, matnlar, til burmalarini o'qish isinishga kiritilgan. Shunday qilib, dars boshida va oxirida o'tkaziladigan artikulyatsion gimnastika ko'p vaqt talab qilmasdan ko'plab muammolarni hal qiladi.

Til burmalaridan foydalanganda tovushning tozaligi va intonatsiyasi yaxshi ishlaydi. Ular talabalarning artikulyatsion va fonemik xotirasini rivojlantiradi, nutq nafasini beradi. Bunday holda, talabalarning talaffuzining aniqligini kuzatish kerak. Talabalar dastlab jimgina tilni burish, ifoda etish, keyin pichirlash, shundan keyingina baland ovozda gapirishadi. Har bir murakkab so'z hecelerle talaffuz qilinishi kerak, asta-sekin, lekin rezervasyonlarsiz bo'lishi mumkin. Keyin tez sur'atda. Boshlash uchun qisqa til burmalari ishlatiladi, shundan keyin ular ancha murakkab. Shuningdek, siz tarkibga e'tibor berishingiz, talabalar bilan boshlash uchun muhokama qilishingiz, intonatsiyani tashkil qilishingiz kerak.

Quyidagi turdagi mashqlardan foydalanish mumkin: til twisterini quvnoq intonatsiya bilan yoki aksincha, qayg'uli bilan o'qing. "Ostonada uchta Magpie, darvozada uchta qarg'a"; "Pike yonidagi Tarozilar, cho'chqadagi tuklar"; "qirol burgut"; "Gippopotamus og'zini ochdi, bulka begemotni so'raydi"; "ikki kuchukcha yonoqdan yonoqqa burchakda cho'tkani chimchilaydi"; " siz malinani yuvdingizmi? Yuvilgan, lekin yuvilmagan!"va boshqalar.

Siz sinfni ikki guruhga bo'lishingiz mumkin, jamoalarning har biri tilni burish orqali talaffuz qiladi, kim ko'proq tilni burishtirishni xatosiz aytgan bo'lsa, o'sha jamoa g'alaba qozonadi. Yoki o'ynoqi tarzda mashq qiling: har bir jamoa o'z navbatida ma'lum bir bo'g'inli so'zlarni sanab o'tadi, ko'proq so'zlarni aytadigan jamoa g'alaba qozonadi. Vazifalardagi o'yin elementi va raqobatbardosh ruh bolalarga materialni yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi.

Boshlang'ich sinflarda darslarda ko'rgazmali qurollardan foydalanish o'qishni o'rganishda katta ahamiyatga ega. Vizual xotira va e'tiborni rivojlantirish uchun rasmlar, kartalar, turli xil narsalardan foydalanish. Quyidagi turdagi vazifalardan foydalanish mumkin: o'qituvchi bir necha soniya davomida o'quvchilarga rasmni namoyish etadi. Talabalar rasmda nima tasvirlanganini eslab qolishlari kerak. Yoki hikoyadan, ertakdan illyustratsiyani ko'rsating, talabalar hikoya, ertak nomini aytishlari kerak. Ushbu usul dinamik o'qish usuli deb ataladi, ya'ni. faqat ma'lum bloklar, so'zlar guruhlari ko'zlari bilan (suratga olish).

Harflar va heceler jadvallari ham ko'rish maydonini yaxshi rivojlantiradi. Bunday holda, jadvalning markazida ko'rish fiksatsiyasi bilan mashqlar qo'llaniladi. Jadvallar bilan ishlash o'quvchilarga lateral ko'rishni rivojlantirishga imkon beradi. Quyidagi turdagi mashqlar ham qo'llaniladi: ovozsiz o'qish, artikulyatsiya, pichirlashda sekin, baland ovozda sekin, baland ovozda o'qish; teng shriftda yozilgan so'zlarni o'qish (kosmik, parvoz va boshqalar); so'zlarni gorizonta va vertikal chiziqlar bilan bo'g'inlarga bo'lish. Matnni o'qish ustida ishlashda quyidagi turdagi mashqlar ham qo'llaniladi: so'zlarda etishmayotgan bo'g'inlarni kiritish, so'zni tugatish va HK.

Xotirani, e'tiborni rivojlantiradigan quyidagi mashqlar o'qishning to'g'riligini shakllantirishga yordam beradi: harakatlanuvchi narsalarning tavsifi; o'qituvchidan keyin so'zlarni takrorlash (tovushga o'xshash so'zlar); ma'lum bir tovush uchun so'zlarni tanlang; ma'lum bir tovush uchun ob'ektlarning (yoki mevalar, sabzavotlarning) nomini o'ylab toping; ma'lum bir tovushga ega bo'lgan ismlarni sanab o'tish; to'rtliklarni yodlash; o'qish bir harf bilan farq qiladigan so'zlar va boshqalar.

O'qituvchi talaba quyidagilarga yo'l qo'ymasligiga ishonch hosil qilishi kerak: bo'shliqlar, qo'shimchalar, buzilishlar, almashtirishlar, harflar (tovushlar), heceler va so'zlarni takrorlash, stressni o'rnatishda xatolar.

O'qish ko'nikmalarini shakllantirish uchun samarali usullar (I. T. Fedorenko, V. N. Zaytseva usullari):

- juftlikda o'qish;
- diktordan keyin o'qish;
- guruh o'qish;
- tezlikni tezlashtirish bilan o'qish;
- tilni burish tezligida o'qish;
- ifodali o'qish;

- nutq aralashuvi bilan o'qish;
- ritmni urish bilan o'qish;
- ovoz shovqinlari bilan o'qish;
- vizual diktantlar.

Ushbu usul va ish usullaridan foydalanganda talabalar ravonlikni, ifodali o'qishni rivojlantiradilar, ong va moslashuvchanlikni shakllantiradilar.

O'quvchilarda o'qish ko'nikmalarini shakllantirishda o'qituvchining asosiy vazifasi-bu o'qishning semantik va texnik tomonlarini rivojlantiradigan, har bir tarkibiy qismga e'tibor beradigan usul va ish usullarini birlashtirish qobiliyatidir. Shu bilan birga, semantik tomon katta rol o'ynaydi. L. V. Vygotskiy aytganidek: "odatda tushunish sekin o'qish tezligida yuqori deb o'ylashadi; ammo, aslida, tez o'qish bilan tushunish yaxshiroq bo'ladi, chunki turli jarayonlar har xil tezlikda yaxshilanadi va tushunish tezligi tezroq o'qish tezligiga mos keladi".

Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashda o'qituvchi individual psixologik xususiyatlarni, uning imkoniyatlarini hisobga olishi kerak. Ba'zilar birinchi sinfga allaqachon o'qish bilan kelganliklari sababli, boshqalari uni maqol bilan, boshqalari heceler va butun so'zlar bilan o'qiydilar. Mahoratning barcha tarkibiy qismlarini (ravonlik, to'g'rilik, ekspressivlik, vijdonlilik) rivojlantirish uchun talabalar bilan ishlash usullari va usullarini ularning ehtiyojlariga qarab mohirona birlashtirish kerak. Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'qish mazmunini talaffuz qilish, idrok etish va tushunish o'rtasidagi bog'liqlikni to'liq rivojlantirmagan. Semantik taxmin ko'pincha noto'g'ri idrokning sababiga aylanadi va so'zni talaffuz qilgandan keyin, ya'ni so'zning ma'nosini tushunmasdan, talaba ko'pincha uni buzadi, almashtiradi.

O'qituvchi, albatta, so'zni o'qishdan oldin uning leksik ma'nosini tushuntirishi kerak; murakkab hece yoki morfemik tarkibga ega so'zlar keyingi o'qishni talab qiladi; ko'p narsa bolalarning hissiy kayfiyatiga bog'liq, o'qituvchi o'qish paytida o'quvchilarning diqqatini jamlash uchun tegishli muhitni yaratishga e'tibor berishi kerak; talabalarda ma'lum ko'nikmalarni rivojlantirishni tizimli nazorat qilish zarur; talabalarining xatolarini tuzatishda, o'qituvchi o'quvchini faqat matnni o'zgartiradigan buzilish bilan to'xtatadi; o'qituvchi matnni o'qib bo'lgandan keyin ma'nosini o'zgartirmaydigan xatolarni qayd etadi.

O'qishni o'rgatish usullarini tanlashda o'qituvchi talabaning xarakterini, uning qobiliyatlarini, o'quv materialini idrok etish qobiliyatini hisobga olishi kerak.

O'qish darslarida **reproduktiv metod**dan ham foydalaniladi. Masalan, o'qituvchi dastlabki darslarda o'zi asar matnini qismlarga bo'ladi, yozuvchi yoki shoirning aytmoqchi bo'lgan muhim fikriga o'quvchilar diqqatini jalb qiladi, uni aniqlab ko'rsatadi, o'quvchilar bilan birga tasvir vositalariga yuklatilgan ma'noni ochib, o'quvchilarga ko'maklashadi. Bularning bari o'quvchilar uchun bir ko'rsatma

vazifasini o`taydi. SHundan so`ng o`quvchilar o`qituvchining ko`rsatmalari yordamida yuqorida ko`rsatib o`tilgan vazifalarni o`zlari mustaqil ravishda bajaradilar.

Yuqorida ta`kidlangan metodlardan tashqari, boshlang`ich sinf o`qish darslarida ilg`or pedagogik texnologiya usullaridan “*Aqliy hujum*”, “*Tarmoqlar*”, “*Guruhlar bilan ishlash*” kabilardan ham foydalanish yaxshi samara beradi.

SHuni ta`kidlab o`tish kerakki, har bir darsda qanday metoddan foydalanish, darsda qanday usullarni qo`llash o`qituvchi tomonidan oldindan belgilab olinishi va puxta ishlab chiqilishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. Занкова Л. В. Дидактический материал для развития техники чтения в начальной школе: учебное пособие / Л. В. Занкова, Г. Г. Мисаренко. — 10-е изд., стер. — Москва: Оникс, 2019. — 128 с.

2. Оморокова М. И. Совершенствование чтения младших школьников: метод. пособие для учителя. — Москва : Аркти, 1997. — с. 74.

3. Целоусова Е. В. Мнемотехника — один из вспомогательных приемов обучения русскому языку, поддерживающих интерес к предмету // Педагогика. — URL: <http://festival.1september.ru/>Загл.

4. Юнусова Э. А.-Г. Особенности формирования навыка чтения в младшем школьном возрасте: специальность 13.00.01: «Общая педагогика, история педагогики и образования» : автореф. дис. канд. педаг. наук / Юнусова Эльмаз Адиль-Гареевна; Крымский инженерно-педагогический университет. — Симферополь, 2019. — 257 с.

5. Serdce otdayu detyam [I give my heart to my children]. Kiev, 1969. 248 p.

6. Кудряшов Н.И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы. — Москва: Просвещение. . 1981.- 60-стр.